

RUS TILSHUNOSLIGIDA SINONIM SO`ZLAR O`QUV LUG`ATLARINING TADRIJIY RIVOJLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098984>

Bazarova Dilfuza Qobul qizi
Raximova Dildora Mamatjonovna

Urganch tuman 17 -sonli maktabning rus tili fani o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu maqola tilshunoslikning alohida tarmog'i bo'lmish o'quv lug'atchiligi sohasining rivojlanishi, xususan, sinonim so'zlar o'quv lug'atining tadrijiy rivojlanishini o'rganishga bag'ishlangan. Bunda rus tilshunosligida sinonim so'zlar o'quv lug'atining ilk yaratilgan davridan boshlab mukammal holga kelgan bosqichlari, ularning takomillashib borishi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *leksikografiya, leksikologiya, o'quv lug'atchiligi, sinonim so'zlar, antonim so'zlar, izohli lug'at.*

Tilshunoslikda sinonim so'zlar masalasi necha davrlardan buyon o'rganib kelinmoqda. Ularning umumlashmasi bo'lmish sinonimik lug'atlar fonetik va orfografik jihatdan farqlanuvchi, lekin bir-biriga o'xshash yoki ma'nosiga yaqin bo'lgan so'zlarni izohlaydi. Sinonimik lug'atlarning bunday ta'rifini biryoqlama ta'rif desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu ta'rif sinonim so'zlarning mohiyatini o'zida to'liq qamrab ololmaydi. Sinonim so'zlar ta'rifini keltiradigan bo'lsak, o'zbek tilining turli izohli lug'atlarida bunday so'zlarga turlicha yondashilganini ko'rish mumkin. "O'zbek tilining izohli lug'ati" (har ikkala nashr, ya'ni 1981-yilgi 2-jildli hamda

2006-yilgi 5-jildli nashr)da sinonimlar quyidagicha izohlangan: 1981-yilda nashr etilgan "O'zbek tilining izohli lug'ati" da sinonim so'zlarga "tovush sostavi, talaffuz jihatidan boshqa-boshqa, ammo ma'nosi bir, o'xshash yoki juda yaqin so'zlardan har biri" deb ta'rif keltirilgan bo'lsa, 2006-yilda chop etilgan "O'zbek tilining izohli lug'ati" dagi sinonimlar ta'rifi "shakli har xil, ma'nosi bir xil yoki biroz farqli bo'lgan til birliklari qatoridagi har bir til birligi" deb tavsif berilgan. Ushbu ikki lug'atlardagi sinonimiya, sinonimika, sinonimlik kabi tushunchalarga oldingi lug'atda qisqa izohlar berilgan bo'lsa, 2006-yilgi nashrda bu tushunchalar "ma'nodosh" tushunchasiga nisbatlangan holda sharh qilingan, biroq 1981-yilgi lug'atdan farqli ravishda mazkur lug'atdagi "ma'nodosh" tushunchasi izohida uning sinonimiya bilan bog'liqligi haqida gapirilmagan. Ma'nodosh so'zlar turlicha aniqlanadi. Ta'kidlash joizki, bu farqlar asosan predmetning o'ziga xos xususiyatlari, uning xilma-xilligi, har xil ma'noviy yaqinlikning mavjudligi bilan

izohlanadi, shunga muvofiq sinonimlarni aniqlashga boʻlgan yondashuvda aks etadi. Umuman olganda, sinonim soʻzlar lugʻatlarining paydo boʻlishi rus tilshunosligida XVIII asrga borib taqaladi.

1783-yilda “Собеседник любителей российского слова” jurnalida D.I.Fonvizinning “Опыт российского сословника” nomli maqolalari nashr etildi. Jurnalning 1-, 4-, 10-qismlarida olim sinonim soʻzlarning 32 ta guruhlarini keltiradi. 1818-yilda P.F.Kalaydovich “Rus sinonimlari lugʻati tajribasi” kitobining birinchi qismida sinonimlarning 77 ta guruhini kiritgan boʻlsa, 1840-yilda “Axloqiy kompozitsiyalar muharrirlari tomonidan tuzilgan rus sinonimlari lugʻati yoki sinfiy lugʻat” (A.I.Galich-psixolog, faylasuf, Sarskoye selo litseyi oʻqituvchisi muharrirligida) kitobining birinchi qismi nashr etildi. Mazkur lugʻat 226 ta sinonimlarni oʻz ichiga oladi, unda sinonimik qatordagi soʻzlarning maʼnosining sharhlanishi kelib chiqishi kabilar izohlangan. Nashriyot mazkur lugʻatning 12 ta nashrini chiqarmoqchi boʻlgan, biroq bu ish amalga oshmay qolgan va lugʻatlarni nashr qilish tugallanmay qolgan. 1890-yilda esa N.Abramovning uncha katta boʻlmagan hajmda “Rus sinonimlari va shunga oʻxshash iboralar lugʻati” nashr etildi. Bu lugʻat soddaroq boʻlsa-da, bir necha marta nashrdan chiqarildi. Bunga sabab oʻsha paytlarda rus tilshunosligida sinonim soʻzlar lugʻati boʻyicha qoʻllanmaning yoʻqligi edi.

XX asr rus tilshunosligining oʻquv lugʻatchiligi tarmogʻida sezilarli oʻsish davri boʻldi va bu sinonim soʻzlar lugʻatlarining takomillashishiga ham turtki boʻldi. V.D.Pavlov-Shishkin va P.A.Stefanovskiylar “Rus adabiy tili sinonimlarining oʻquv lugʻati”(1930-yil) nashr etilgan boʻlsa, 1956-yilda V.N.Klyuyeva “Rus tilining qisqacha sinonim soʻzlar oʻquv lugʻati”ni tuzishga muvaffaq boʻldi. Oʻzida 2800 ga yaqin sinonimik qatorni qamrab olgan “Rus tilining sinonim soʻzlar oʻquv lugʻati”(1994) esa V.I.Zimin, L.P.Alektorova, O.M.Kim, N.P.Kolesnikov, V.N.Shanskiy kabi tilshunoslar tomonidan tuzildi. Ungacha 1968-yilda Z.Ye. Aleksandrova, asosan yozuvchilar, jurnalist hamda tarjimonlar uchun moʻljallangan “Rus tilining sinonimlari lugʻati” kitobini nashr ettirdi, bunda sinonimik qatordagi soʻzlar izohlanmagan holda berilgan. 9000 ga yaqin sinonimlar berilgan birinchi nashr toʻldirilib, keyinchalik bu soʻzlar qariyb 11000 ga yetkazildi.

Zamonaviy rus adabiy tilining sinonim soʻzlarini, ularning nutq xususiyatlarini hamda rus nutq odobi va madaniyatida ishlatishning toʻliq tavsiflanishi A.P. Yevgenyeva tomonidan amalga oshirildi. Mehnat qilingan ishlar samarasi oʻlaroq, 1975-yilda bir jildli “Sinonimlar lugʻati. Maʼlumot-qoʻllanma”(mual. tarj.) tuzildi. 1997-yilda V.V.Vinogradov nomidagi Rossiya Fanlar akademiyasida Yu.D.Apresyan boshchiligida rus tili sinonimlarining yangi izohli lugʻati yaratildi. Ushbu lugʻat tilni yaxlit tavsiflash tamoyillariga muvofiq

tuzilgan. Lug`atda sinonim so`zlar orasidagi semantik, pragmatik, kommunikativ va boshqa o`xshashliklar hamda farqlanishlar, shuningdek, bu farqlanishlarning qisman neytral holdagi ko`rinishi tavsiflanadi.

Umuman olganda, rus tilshunosligida umumiy lug`atlardan tashqari, ta`limning quyi bosqichlari uchun darajali lug`atlar ishlab chiqilgan. Bu muammolar bilan

D.N.Ushakov, S.Ye.Kryuchkov, A.N.Tixonov, P.A.Grushnikov, Z.A.Potixa, M.R.Lvov kabi rus tilshunoslari shug`ullanib kelishmoqda. Kichik yoshdan boshlab o`quvchilarni lug`at bilan ishlashga o`rgatish maqsadida turli illyustrativ va qiziqarli lug`atlar tuzildi. Professor M.R.Lvovning aytishiga qaraganda, ta`lim oluvchilar uchun bunday ta`limiy lug`atlarning yaratilishi ularning o`z ustlarida mustaqil ishlashlarining darajasini oshirish, ularni sifatli va tanlangan til materiallari bilan ta`minlashda qo`l keladi. Shuni alohida ta`kidlash kerakki, boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun mo`ljallangan turli ta`limiy lug`atlarining muallifi ham aynan professor M.R.Lvov sanaladi. Bunga olimning "Rus tilining sinonim va antonim so`zlar lug`ati", "Maktab yoshidagilar uchun rus tilining antonimlari lug`ati", "So`zlarni va ularning ma`nolarini farqlash: ko`p ma`noli so`zlar, so`zlarning mavzuviy guruhlari, omonimlar, sinonimlar, paronimlar, sinonimlar, antonimlar", "Rus tilining antonimlar lug`ati", "Rus tilining antonim so`zlar izohli lug`ati" kabi o`quv lug`atlarini misol keltirsa bo`ladi. Ushbu lug`atlar asosan boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun mos holda bo`lgan so`zlardan tuzilgan. Masalan, "Rus tilining sinonim va antonim so`zlar lug`ati" besh bo`limdan iborat bo`lib, bunda kichik yoshdagi o`quvchilar sinonim so`zlar bilan ishlashni boshlab, rejalashtirilgan holda antonim so`zlarga o`tishadi, bunda sinonimik-antonimik munosabat, sinonimik qatordagi va antonimik juftlanishlarning ko`p ma`noliligi kabilar tizimlashtirilgan holda berilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, rus tilshunosligida sinonim so`zlar o`quv lug`atlari tadrijiy ravishda mukammallashtirilib kelinmoqda. Bunda o`quvchilarning yoshiga mos so`zlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Shundan foydalangan holda, o`zbek tilidagi sinonim so`zlar o`quv lug`atlarini yaratishda samarali tizimdan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. М.Р.Львов. Словарик синонимов и антонимов русского языка. 1-4 классы". 2006.
2. М.Р.Львов "Учусь различать слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов". 2003
3. Тур. О. Проблемы изучения синонимии в современных терминологических системах. <http://gisap.eu/ru/node/67997>

4. Шумилова А. А. Истоки исследования синонимии в философских лингвистических учениях.

http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/3_127613.doc.htm

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Москва.: Рус тили, 1981. 1-жилд

6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.